

Importancia de la Neumática en la aplicación del recubrimiento en polvo

Ingeniero Mario Quiceno

Resumen

La neumática desempeña un papel fundamental en los procesos de recubrimiento en polvo, ya que influye directamente en la eficiencia, precisión y confiabilidad del proceso. El aire comprimido se utiliza como medio de transporte del polvo, para la fluidización del material, el control de parámetros del proceso y la limpieza del sistema. Este artículo presenta una revisión técnica de los principios neumáticos aplicados al recubrimiento en polvo, los rangos operativos típicos, los componentes críticos del sistema y las mejores prácticas de operación y mantenimiento.

Palabras clave: neumática, recubrimiento en polvo, aire comprimido, fluidización, control de presión, calidad del aire.

Introducción

El recubrimiento en polvo es una tecnología ampliamente utilizada en la industria manufacturera debido a su eficiencia, bajo impacto ambiental y alta durabilidad del acabado. La neumática constituye uno de los subsistemas más importantes del proceso, ya que permite la transferencia del polvo desde la tolva hasta la pistola de aplicación y asegura una deposición uniforme sobre el sustrato.

El objetivo de este artículo es describir la importancia del aire comprimido en los sistemas de recubrimiento en polvo, los parámetros operativos clave y las prácticas recomendadas para garantizar un desempeño óptimo del proceso.

La neumática

La neumática juega un rol muy importante en los procesos de recubrimiento en polvo. Esta ayuda con la eficiencia, precisión y confiabilidad del proceso. El aire comprimido es fundamental en la operación de aplicación del polvo ya que desempeña las siguientes funciones: Es el medio de transporte del mismo, da una fluidización a los contenedores de aplicación del polvo, controla de los parámetros de los procesos y la limpieza y purga del sistema.

Las presiones que maneja una línea de recubrimiento en polvo pueden variar según la marca de equipo que se esté usando, pero la variación no es mucha ya que se manejan los mismos principios de la neumática. Hay tres áreas que describiremos aquí que son: las pistolas de aplicación, la fluidización y los controles. De acuerdo con el PCI la calidad del aire es vital por lo que es importante “controlar el contenido máximo de aceite de 0,1 ppm, un punto de rocío de 35 °F o menos y partículas de no más de 10 micrones.” Al mantener el polvo libre de humedad, aceite y otra suciedad, el polvo se fluidifica de manera más uniforme y la bomba puede levantar el polvo a

través del tubo de succión más fácilmente, transportando el polvo a la pistola de manera más eficiente.

La presión de aire de la pistola oscila entre 5 y 20 libras por pulgada cuadrada (psi), para otros equipos sería entre 10 a 50 psi. Por lo tanto, el ajuste de presión exacto puede variar según el fabricante, el tipo específico de pistola de recubrimiento en polvo, el tipo de polvo que se utiliza y el espesor de recubrimiento deseado. Es importante consultar las pautas del fabricante para el modelo de pistola específico y el polvo que se aplica.

La bomba inyectora de polvo tiene el propósito de levantar o succionar el polvo de la tolva de alimentación y entregarlo a través de una manguera a la pistola pulverizadora. El aire comprimido pasa a través de la cámara de la bomba a alta velocidad creando un vacío que succiona el polvo y lo entrega al aire de salida. Las bombas de polvo deben inspeccionarse periódicamente porque las piezas se desgastarán debido a la naturaleza abrasiva del polvo. Las piezas desgastadas darán como resultado un flujo deficiente del polvo, una mayor fusión por impacto y más problemas de mantenimiento; las piezas desgastadas deben reemplazarse para evitar estos problemas.

La presión del aire de fluidización en sistemas donde el polvo se fluidiza suele estar en el rango de 2 a 5 psi. Esta presión ayuda a mantener el polvo con un flujo constante y uniforme hacia la pistola de recubrimiento en polvo.

¿Pero que es la fluidización? La fluidización es la mezcla de aire comprimido con el polvo en la tolva de alimentación. En el fondo de la tolva está una placa que es una membrana porosa, por debajo de la placa está el suministro de aire de aire comprimido que a través de estos micro agujeros ingresa el aire al interior de la tolva haciendo que se mezclen el polvo y el aire. La fluidización ayuda a romper las partículas de polvo, a eliminar la humedad del polvo y proporciona una consistencia liviana haciéndolo fácil de transportar.

Para los sistemas de regulación y control de la presión del aire se utilizan varios componentes neumáticos, como reguladores y válvulas de control, para regular y controlar la presión del aire en todo el sistema de recubrimiento en polvo. Los reguladores están configurados para mantener los niveles de presión deseados para las diferentes etapas del proceso, asegurando un rendimiento y una calidad de recubrimiento óptimos. Generalmente, las bombas utilizan mínimo 6,5 bar.

Es fundamental saber que los rangos de presión son pautas generales y los requisitos específicos pueden variar según factores como el equipo utilizado, el tipo de polvo y las especificaciones de la aplicación. Consulte siempre las recomendaciones y pautas del fabricante para su equipo de recubrimiento en polvo específico.

Conclusiones

La neumática es un componente esencial del proceso de recubrimiento en polvo, ya que influye directamente en la eficiencia de aplicación y la calidad del producto final. El control riguroso de

la presión, la calidad del aire y el mantenimiento del sistema neumático permite optimizar la deposición del polvo, mejorar la uniformidad del recubrimiento y reducir defectos de producción.

Es importante que consulte el manual del equipo o con el representante técnico del fabricante del equipo de recubrimiento en polvo para determinar los ajustes de presión de aire adecuados para lograr una calidad y eficiencia óptimas del recubrimiento y así evitar el riesgo de problemas como pulverización excesiva o recubrimiento desigual. Nuevamente recordemos que el control de la entrega de polvo es fundamental para el rendimiento a la hora de la aplicación. La eficiencia de la carga y la uniformidad del espesor de la película dependen de una entrega constante del polvo.

Recomendaciones:

Algunas buenas prácticas para un sistema neumático para los sistemas de recubrimiento en polvo incluyen la capacitación, el mantenimiento del sistema y una buena documentación y registros. Es muy recomendable brindar capacitación al personal involucrado para que comprendan cómo funciona el sistema, los procedimientos de seguridad y las mejores prácticas de mantenimiento.

Un mantenimiento adecuado ayuda a prolongar la vida útil de los equipos neumáticos y previene fallas inesperadas. Establezca un programa de mantenimiento regular para el sistema neumático, que incluya tareas de lubricación, reemplazo de filtros, inspección de componentes y calibración del regulador de presión.

Mantenga a la mano la documentación detallada del sistema neumático, incluidas especificaciones del equipo, diagramas de instalación, registros de mantenimiento y registros de reparación. Esta información es valiosa para la resolución de problemas, el cumplimiento normativo y la planificación de futuras actualizaciones o ampliaciones.

Referencias,

- Powder Coating Institute (PCI). *Powder Coating: The Complete Finisher's Handbook*, 3rd Edition.
- Chemical Coaters Association International (CCAI). *Powder Coating for Industrial Finishing Applications*, 6th Edition.
- Singh, G., George, G. *Learn Powder Coating – Electrostatic Deposition Painting*. Udem Platform, 2021.
- ISO 8573-1:2010. *Compressed Air — Contaminants and Purity Classes*.
- ASTM D3451-23. *Standard Guide for Powder Coating*. ASTM International.